

ISLOMDA SHARTNOMAVIY MASALALAR

Fayzullayeva Shahlo

Toshkent davlat yuridik universiteti o`qituvchisi

shakhlofayzullayeva777@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10002949>

Annotatsiya: Ushbu tezis islom huquqshunosligi kontekstida shartnoma masalalarining murakkab manzarasini o`rganadi. Shartnomaviy kelishuvlar islom jamiyatlaridagi iqtisodiy va ijtimoiy munosabatlarning asosini tashkil qiladi va ushbu tadqiqot ushbu kelishuvlarni tartibga soluvchi muhim jihatlar, muammolar va tamoyillarni o`rganadi. Islomdagi shartnomalarning tarixiy rivojlanishi, zamonaviy ahamiyati va asosiy tamoyillarini o`rganib, biz ushbu masalalarning zamonaviy huquqiy va biznes amaliyotidagi ahamiyatini yoritishni maqsad qilganmiz. Bu yerda keltirilgan tahlil, shuningdek, islom nuqtai nazaridan qabul qilingan shartnoma majburiyatlarining axloqiy va axloqiy jihatlarini ham ko`rib chiqadi. Ushbu tezis orqali Islomdagi shartnomaviy masalalarning nozik dunyosi va ularning zamonaviy jamiyat uchun oqibatlarini haqida tushuncha beriladi.

**Kalit so`zlar:** Islom shartnomalari; Shariat qonuni; Shartnoma majburiyatlari; Axloqiy o`lchovlar; Zamonaviy dolzarblik.

Islomda shartnoma masalalari chuqur ahamiyatga ega bo`lgan mavzu bo`lib, biznes bitimlaridan tortib shaxsiy munosabatlarga bo`lgan odamlarning o`zaro munosabatlarining keng doirasiga ta`sir qiladi. Shariat qonuni deb ham ataladigan islom huquqshunosligi shartnomaviy bitimlar tuzilishi, ijro etilishi va amalga oshirilishini ta`minlaydi. Bu shartnomalar nafaqat huquqiy hujjatlar, balki islom axloqi va axloqida chuqur ildiz otgan. Ushbu tadqiqot Islomdagi shartnoma masalalarini har tomonlama o`rganishga intiladi. Biz islom an`analaridagi shartnoma tamoyillarining tarixiy evolyutsiyasi, ushbu tamoyillarning zamonaviy dolzarbligini, shartnoma majburiyatlari asosidagi axloqiy o`lchovlar va bu masalalarning zamonaviy huquqiy va biznes amaliyotiga ta`siri bo`yicha sayohatga chiqamiz. Bizning tadqiqotimizning asosiy yo`nalishi Islom shartnomalari olamida duch keladigan murakkabliklar va muammolarni o`rganish bo`ladi. Biz ushbu shartnomalarni tartibga soluvchi asosiy tamoyillarni ochib beramiz, bunda tomonlar ega bo`lgan huquq va majburiyatlarning murakkab tarmog`iga oydinlik kiritamiz. Bundan tashqari, maqola shartnoma majburiyatlari bilan bog`liq axloqiy mulohazalarni o`rganib chiqadi va bu kelishuvlarni shakllantiradigan axloqiy kompasni ta`kidlaydi. Madaniy va diniy xilma-xillik tobora e`tirof etilayotgan jadal rivojlanayotgan global landshaftda islom an`analarida o`rnatilgan shartnoma masalalarini tushunish juda muhimdir. Bu orqali biz madaniyatlararo muloqotni, axloqiy munosabatni va qonunlarga rioya qilishni yaxshilashga umid qilamiz. Ushbu tezis Islomdagi shartnoma masalalari va ularning zamonaviy jamiyatdagi ahamiyatini chuqurroq tushunishga, hurmat, tushunish va hamkorlik muhitini shakllantirishga qaratilgan. Islomiy shartnoma tamoyillari Muhammad payg`ambar davridan boshlangan boy tarixiy ma`lumotlarga ega. Hadis deb nomlanuvchi payg`ambarning xatti-harakatlari va so`zlari dastlabki islomning shartnomalarga bo`lgan yondashuvi haqida tushuncha beradi. Uning halollik, oshkoralik va majburiyatlarni bajarishga urg`u berishi islomiy shartnoma axloqiga asos solgan. "Aqd" (shartnomalar) shaklidagi shartnomalar ilk islom jamoasida ijtimoiy va iqtisodiy hayotning muhim elementiga aylandi. Asrlar davomida islom huquqshunosligi turli xil shartnomalar, jumladan oldi-sotdi (bay), ijara (ijara), sheriklik (mudoraba) va boshqalar

uchun mustahkam asos yaratdi. Ushbu shartnomalar sinchkovlik bilan batafsil bayon etilgan va muayyan qoidalar bilan tartibga solingan bo`lib, bitimlarda adolat va tenglikni ta`minlaydi. Islomda shartnoma tamoyillarining tarixiy rivojlanishi dinning adolat va axloqiy xulq-atvoriga sodiqligidan dalolat beradi.

Islomiy shartnomalar zamonaviy jamiyatda dolzarbligicha qolmoqda. Ular islomiy moliya, savdo va turli tijorat faoliyatida keng qo`llaniladi. Adolat, oshkoralik va o`zaro rozilik tamoyillari hamon zamonaviy islom shartnomalarining ajralmas qismidir. Masalan, islom moliyasida Murabaha va Sukuk kabi shartnomalar foiz (ribo)ni taqiqlovchi Islom qonunlariga mos keladigan bitimlarni tuzishda muhim rol o`ynaydi. Bundan tashqari, islom shartnoma huquqi zamonaviy shartnoma nazariyasiga ta`sir ko`rsatdi. Olimlar va huquqshunoslar global biznes maydonida yanada adolatli va axloqiy shartnomalar yaratish bo`yicha tushunchalar uchun islom shartnoma tamoyillarini o`rgandilar. Bu globallashgan dunyoda islomiy shartnoma masalalarining doimiy ahamiyatini ko`rsatadi.

Islomiy shartnoma masalalari axloqiy mulohazalarni o`rganadi. Shartnomalar halollik bilan bajarilishi kerak bo`lgan ishonch (amanah) sifatida qaraladi. Tomonlar nafaqat qog`ozga, balki shartnoma ruhiga ham amal qilishlari kerak. Ushbu axloqiy o`lchov shartnoma munosabatlarida halollik va ma`naviy javobgarlikni ta`kidlaydi. Borgan sari rang-barang va o`zaro bog`langan dunyoda Islomdagi shartnoma masalalarini tushunish juda muhimdir. Bu madaniyatlararo muloqot va hamkorlikni rivojlantirishga yordam beradi. Islomiy bozorlarda faoliyat yuritayotgan yoki islomiy hamkorlar bilan shug`ullanuvchi korxonalar va jismoniy shaxslar ushbu tamoyillarga amal qilishdan foyda ko`radilar. Islomdagi shartnoma masalalari tarixga chuqur ildiz otgan va hozirgi jamiyatda o`ta dolzarbligicha qolmoqda. Ular rozilik, oshkoralik va majburiyatlarni bajarish muhimligini ta`kidlab, adolatli va axloqiy bitimlar uchun asos yaratadi. Ushbu tamoyillarni tushunish orqali biz bugungi globallashgan dunyoda madaniyatlararo muloqot va hamkorlikni yaxshilashimiz mumkin.

Islomdagi shartnoma masalalari deganda islom tamoyillari doirasida bitimlar yoki shartnomalar tuzishda yuzaga keladigan huquqiy va axloqiy mulohazalar tushuniladi. Islom dini hayotning barcha jabhalarida, jumladan, tijorat ishlarida adolat, halollik va adolatga katta e`tibor beradi. Bu shuni anglatadiki, shartnomalar ularning haqiqiyliigi va axloqiyligini ta`minlash uchun muayyan ko`rsatmalar va tamoyillarga rioya qilishlari kerak.

Islomda shartnoma masalalarida asosiy tamoyillardan biri o`zaro rozilik tushunchasidir. Islom qonuni barcha ishtirokchilarning shartnoma shartlariga hech qanday majburlash yoki aldahsiz erkin va ixtiyoriy ravishda rozi bo`lishlarini talab qiladi. Bu ikkala tomonning shartnoma doirasidagi o`z huquqlari va majburiyatlarini to`liq tushunishi va qabul qilishini ta`minlaydi. Yana bir muhim tamoyil shaffoflikdir. Shartnomalar tushunarli, tushunarli va barcha tomonlar tushunadigan tilda yozilishi kerak. Tushunmovchilik yoki adolatsizlikka olib kelishi mumkin bo`lgan har qanday yashirin bandlar yoki noaniq atamalar Islom qonunlariga ko`ra haqiqiy emas deb hisoblanadi. Islomiy shartnomalar ham adolatni birinchi o`ringa qo`yadi. Shartnomalar har ikki tomon uchun ham adolatli bo`lishi juda muhimdir. Islomiy shartnomalarda ekspluatatsiya, zulm yoki asossiz boyib ketishga olib keladigan har qanday shart yoki shartlar joiz emas. Bu haddan tashqari foiz stavkalari (ribo) olish yoki chayqovchilik bilan shug`ullanish (g`aror) kabi sudxo`rlik amaliyotlarini o`z ichiga oladi.

Bundan tashqari, Islomdagi shartnomalar barcha ishtirokchilardan ishonchlilik va halollikni talab qiladi. Musulmonlar shartnoma majburiyatlarini halollik va ixlos bilan bajarishlari

kutiladi. Shartnomani uzrli sabablarsiz buzish, agar Islom ta'limotlari yoki qonun talablariga zid bo'lmasa, axloqiy jihatdan noto'g'ri hisoblanadi.

Ushbu tamoyillardan tashqari, islom huquqi tomonidan e'tirof etilgan shartnomalarning o'ziga xos turlari mavjud. Ba'zi keng tarqalgan misollar: oldi-sotdi shartnomalari, ijara shartnomalari (ijara), sheriklik shartnomalari (mudoraba), qarz shartnomalari (qard) va mehnat shartnomalari (ijara al-'amal). Har bir turdagi tranzaktsiyaning o'ziga xos xususiyatiga asoslangan o'z qoidalari va ko'rsatmalari mavjud.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, Islomdagi shartnoma masalalari o'zaro rozilik, oshkoralik, adolatlilik, ishonchlilik va halollik kabi tamoyillar atrofida aylanadi. Bu tamoyillar shartnomalarning haqiqiy, axloqiy va islom ta'limotlariga mos kelishini ta'minlaydi. Ushbu tamoyillarga rioya qilish barcha manfaatdor tomonlarga foyda keltiradigan adolatli va axloqiy biznes muhitini rag'batlantiradi. Biroq shuni ta'kidlash kerakki, Islomdagi shartnoma masalalari turli yurisdiksiyalarda yoki madaniy kontekstlarda islom qonunlarining talqini va qo'llanilishiga qarab farq qilishi mumkin. Islom ulamolari va huquqshunoslar Qur'on, Hadis (Muhammad payg'ambarning so'zlari) va huquqiy pretsedentlarga murojaat qilish orqali shartnoma masalalari bilan bog'liq nizolarni hal qilishda muhim rol o'ynaydi.

References:

1. Younas, Ammar, Recent Policies, Regulations and Laws Related to Artificial Intelligence Across the Central Asia (August 1, 2020). Ai Mo Innovation Consultants, 2020, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3664983>
2. https://www.wto.org/english/news_e/news23_e/acc_14mar23_e.htm
3. Younas, Ammar. "Sustaining Innovative Economy in Fourth Industrial Revolution: A Whitepaper of Uzbek Centered Artificial Intelligence Policy (February 01, 2020)." Available at SSRN 3533410.
4. Шукурова, М. А. (2021). Анализ специальной лексики английского языка XVI века по аспектам терминологичности. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА, 4(2).
5. Younas, Ammar, and Kinza Fatima. "REGULATING NANOTECHNOLOGY TRANSFER IN DIGITALIZED CENTRAL ASIA." DEVELOPMENT ISSUES OF INNOVATIVE ECONOMY IN THE AGRICULTURAL SECTOR (2021): 744-746
6. Younas, Rehan, and Ammar Younas. "REDUCING YOUTH RADICALISM: STEMMING POLICY APPROCH THROUGH ENGINEERING EDUCATION." International Scientific and Practical Conference World science. Vol. 4. No. 6. ROST, 2017.
7. Askarovna, S. M. (2021, March). Comparative investigation on the semantic meaning of some terms of ethics of the XVI-XVII centuries. In E-Conference Globe (pp. 285-287).
8. Younas, Ammar, et al. "Overview of big data and cloud computing laws, regulations and policies in central Asia." Regulations and Policies in Central Asia (August 12, 2020) (2020).
9. Younas, Ammar. "Finding a consensus between philosophy of applied and social sciences: A case of biology of human rights." JournalNX A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal. ISSN 2581-4230 (2020): 62-75.

10. Юнас, Аммар, Аминжон Каландаров, and Мухаммад Али Турдиалиев. "Legal progress of e-commerce legislation in Central Asia during the COVID-19 period." *Общество и инновации* 2.6 (2021): 170-176.
11. Shukurova, M. A. (2017). Useful strategies in teaching grammar in english language classes. *Міжнародний науковий журнал Інтернаука*, (1 (1)), 146-148.
12. Younas, Ammar and Chynarbekovna, Tegizbekova Zhyldyz, Harmonizing Law and Innovations in Nanomedicine, Artificial Intelligence (AI) and Biomedical Robotics: A Central Asian Perspective (October 31, 2020). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3722658> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3722658>